

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
168 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдусидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA INVESTITSİYADAN SAMARALI FOYDALANISH

Elboyeva Shaxzoda Olim qizi

Toshkent davlat agrar universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar va tarmoqqa taqsimlanayotgan investitsiyalar, ulardan samarali foydalanishning ekonometrik tahlillari hamda qishloq xo'jaligi iqtisodiyotining samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: modernizatsiyalash, investitsiya, investitsiya dasturlari, yalpi qishloq xo'jaligi mahsuloti, ekonometrik model, rentabellik.

Abstract: The article examines the reforms in the agricultural sector of the Republic of Uzbekistan and the distribution of investments in the sector, conducted an econometric analysis of their effective use, and proposed scientific recommendations for the effective organization of the agricultural economy.

Keywords: modernization, investment, investment programs, gross agricultural product, econometric model, profitability.

Аннотация: В статье рассматриваются реформы в сельскохозяйственном секторе Республики Узбекистан и распределение инвестиций в сектор, проведен эконометрический анализ их эффективного использования и предложены научные рекомендации по эффективной организации сельскохозяйственной экономики.

Ключевые слова: модернизация, инвестиция, инвестиционные программы, валовой сельскохозяйственный продукт, эконометрическая модель, рентабельность.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiyalash sharoitida qishloq xo'jaliklarini rivojlantirishda ichki investitsiyalardan unumli foydalanish samaradorligini oshirish yo'nalishlarini ishlab chiqish uchun hozirgi vaqtda investitsiyalardan foydalanish masalalari va uning holatini o'rganish zarur. O'tgan davr mobaynida mamlakatda ichki investitsiyalardan foydalanish sohasida katta ishlar amalga oshirildi. Bu maqsadda mamlakatda investitsiya dasturlari tuzilmoqda va amalga oshirilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-oktyabrdagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"[1] gi PF-5199-sonli¹ Farmoni va 2018-yil 26-apreldagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"[2] gi PQ-3680-son² qarori muhim dasturilamal bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi tomonidan berilgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda qishloq, o'rmon xo'jaligi va baliqchilik mahsulotlarining umumiy hajmi 98504,2 mlrd. so'mni yoki 2023-yil mos davriga nisbatan 2,0 % o'sdi. Ushbu ijobiy natijalarni yanada oshirish uchun hozirgi kunda tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishda kiritilayotgan investitsiyalardan samarali foydalanish

1 <https://lex.uz/docs/-3371644>

2 <https://lex.uz/docs/-3698698>

va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"[3] gi³ Farmonda sohaga tegishli:

fermer xo'jaliklar, eng avvalo qishloq xo'jaligi mahsulotlarni ishlab chiqarayotgan, qayta tayyorlanayotgan, tayyorlash, saqlash, sotish, qurilish ishlari va xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanayotgan ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini rag'batlantirish va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;

qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, yarim tayyor mahsulotlar va tayyor oziq-ovqat mahsulotlarini, shuningdek qadoqlash buyumlarini ishlab chiqarish bo'yicha eng zamonaviy yuqori texnologiyali uskunalar bilan jihozlangan, qayta ishlovchi yangi korxonalarini qurish, mavjudlarini rekonstruksiya va modernizatsiya qilish yuzasidan investitsiya loyihalarini amalga oshirish kabi ustuvor vazifalar talab etiladi.

Qishloq xo'jaligiga investitsiyalarni jalb qilishda hududlar doirasida agrar ishlab chiqarishning ixtisoslashuv darajasi va holati to'liq inobatga olinmasa, mikrodarajada bevosita xo'jaliklarning investitsiya faolligida samaradorlikka erishish qiyin kechadi. Chunki, qishloq xo'jaligi o'ziga xosligi, tabiiy-iqtisodiy, joylashuv holati, ixtisoslashuvi va ijtimoiy shart-sharoitlari turlicha ekanligi bilan ajralib turadi.

Bu esa o'z navbatida qishloq xo'jaligi iqtisodiyotiga taqsimlanayotgan investitsiya samaradorligini oshirish va to'g'ri taqsimlash masalalariga ilmiy yondashuvni takomillashtirish tanlangan mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligiga investitsiyalarni jalb qilish asosida iqtisodiyotni rivojlantirish viloyatning investitsion jozibadorligini baholash metodologiyasi bo'yicha P.S.Osmolovskaya[4], qishloq xo'jaligining barqaror o'sishi va ularning moliyaviy xavfsizligi to'g'risida A.G.Aganbegyan[5] va agrar sohada ishlab chiqarish riskini boshqarish bilan bog'liq muammolarni O.P.Neyfeld[6] lar tadqiqotlarida ko'rish mumkin.

Mahalliy olimlarimizdan A.Abdug'aniyev[7] qishloq xo'jaligida mavjud bo'lgan moddiy-texnika va mehnat resurslaridan foydalanishning hozirgi holati, korxonalar, tarmoqlarning rivojlanishi, iqtisodiy samaradorligi ilmiy jihatdan asoslangan holda tahlil qilinib, kelajakda ularning samaradorligi yuksalishini ta'minlovchi omillar to'g'risida ilmiy izlanishlar olib borishgan.

Shunga qaramay qishloq xo'jaligida investitsiyalardan foydalanish va investitsiyalarning holatlar bo'yicha taqsimlanishi o'rganilmagan bo'lib, bu o'z navbatida mavzu doirasida tadqiqot olib borishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada iqtisodiy, qiyosiy, tahlil qilish va tanlama kuzatish, statistik hamda ko'p omilli ekonometrik tahlil uslublari, modellashtirish jarayonlarda iqtisodiy-matematik va boshqa usullar qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakat iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanishini barqarorlashtirish va mamlakat aholisini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda qishloq xo'jaligi sohasiga e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'kidlash joizki, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bir vaqtning o'zida ham iste'mol ham sanoat korxonalarini faoliyatini ta'minlash uchun xomashyo sifatida ishlatilishi nazarda tutiladigan bo'lsa, soha faoliyatini doimiy ravishda o'rganib, tadqiq etib borish maqsadga muvofiqdir. Shu ma'noda ushbu sohada O'zbekiston Respublikasida 2021-yildan 2024-yillar davomida amalga oshirilgan ishlar va uning natijalari bo'yicha statistik ko'rsatkichlar dinamikasini ko'rib chiqish lozim (1-jadval).

3 <https://lex.uz/mact/-3107036>

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotining holati.

T/r	Ko'rsatkichlar	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil	2024-yilning 2021-yilga nisbatan o'zgarishi, (-,+)
1	Qishloq va o'rmon xo'jaliklari soni (ming)	37,4	41,6	40,8	43,6	+ 6,2
2	Tarmoqda bandlar soni (ming kishi)	3093,7	2967	3127	3690,3	205,3
3	Kiritilgan investitsiya (mlrd so'm)	42,6	138,2	531	2004,3	1996,8

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

1-jadvalda berilgan ma'lumotlarga asosan, 2024-yilda qishloq va o'rmon xo'jaliklari soni qolgan 2021, 2022 va 2023-yillarga nisbatan o'rtacha 6,2 ming nafarga ko'pligi ko'rinib turibdi. Bunga sabab, 1999-yilda dehqon va fermer xo'jaliklari to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Qonuni chiqishigacha bo'lgan davrda turli kolxoz va shirkatlar mavjudligi tarmoqda korxonalar soni oshib ketganligi bilan belgilanadi. Bu, o'z navbatida, ushbu tarmoqda band bo'lgan aholi soni ham keltirib o'tilgan yillarga nisbatan o'rtacha 171 ming nafar kishiga ko'p bo'lishini ta'minlagan. 2022 va undan keyingi 2023-yillargacha qishloq xo'jaligida yuzaga kelgan salbiy oqibatlariga barham berish va uni tubdan o'zgartirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 10-oktyabrdagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3318-son⁴ qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 14-yanvardagi «Fermer xo'jaliklarining yer uchastkalaridan yanada samarali foydalanish va qo'shimcha daromad olishni tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 25-son⁵ qarori qabul qilinib, uning amalga oshirilishi natijasida yer o'z egalari topshirilishi oqibatida qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan korxonalar va ishchilar soni 2024-yilda 2020-yilga nisbatan 143,2 ming va 518,0 mingga kamayib, 225,6 mingta va 2967 ming nafarni tashkil etdi.

Faoliyat yuritayotgan aksariyat fermer xo'jaliklarining ish tajribasi shundan dalolat beradiki, fermer xo'jaliklarini shakllantirishning dastlabki bosqichida ularga ajratib berilgan yer maydonlarining kamligi mahsulot ishlab chiqarish rentabelligining o'sishiga ko'p jihatdan to'sqinlik qilayotganligi tajribada aniqlandi. Shundan kelib chiqqan holda, yer maydonlarini to'liq inventarizatsiyadan o'tkazish va fermer xo'jaliklari faoliyatini tanqidiy baholash asosida ularning yer maydonlarini optimallashtirish bo'yicha keng ko'lamli, shu bilan birga, puxta o'ylangan ishlar amalga oshirildi.

Bunda fermer xo'jaliklarining qaysi sohaga ixtisoslashgani va mamlakatning turli hududlaridagi aholi zichligi alohida e'tiborga olindi. Ana shu ishlar natijasida fermer xo'jaliklari uchun ajratilgan yer maydonlari bugungi kunda paxtachilik va g'allachilikda o'rtacha 37 gektardan 93,7 gektargacha ko'paydi yoki 2,5 barobardan ziyod oshdi. Bu ko'rsatkich sabzavotchilikda – 10 gektardan 24,7 gektargacha yoki 2,5 barobar, chorvachilikda esa 154 gektardan 164,5 gektargacha ko'paydi. Ushbu ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida 2017-yilda qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini rivojlantirish, yerning meliorativ holatini yaxshilash va intensiv bog'larni ko'paytirish, mahsulotlarni asl holiga saqlash orqali narx-navo mutanosibligiga erishish, bunda muzlatkichli omborxonalar qurish, erkin iqtisodiy zonalar orqali mamlakatlarga yetkazib beriladigan meva-sabzavotlarni ko'paytirish kabi belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida 2004,3 mlrd. so'm miqdorida investitsiya kiritildi va bu o'tgan 1995-yilga nisbatan 1996,8 mlrd. so'mga oshganligini ko'rish mumkin. Iqtisodiy islohotlar O'zbekistonda, birinchi navbatda, agrar sektorda boshlandi. Buning o'ziga xos ramziy ma'nosi bor, chunki aholining

4 <https://lex.uz/uz/docs/-3372977>

5 <https://lex.uz/docs/-3513495>

60 foizdan ko'prog'i, ish bilan band aholining 44 foizi qishloq joylarda yashab, mehnat qilmoqda, YAIMning 30 foizi, valyuta tushumining 55 foizi, mahsulot mahsulot almashinuvining 70 foizi, oziq-ovqat mahsulotlarining 90 foizi agrar sektor hissasiga to'g'ri keladi.

Albatta, qishloq xo'jaligi iqtisodiyotiga kiritilayotgan investitsiyalar miqdorining ortib borishi va undan samarali foydalanilishi natijasida bu tarmoqda yaratilayotgan yalpi mahsulot hajmi ham ortib bormoqda (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi tarmoqlarining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari.

T/r	Ko'rsatkichlar	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil	2024-yilning 2021-yilga nisbatan o'zgarishi, (-,+)
1.	Qishloq xo'jaligi mahsuloti (mlrd, so'm)	1387,2	5978,3	16774,7	69504,2	68117,0
2.	Tarmoq bo'yicha foyda, zarar (mlrd, so'm)	18,6	-48,9	43,6	44,8	15,8
3.	Tarmoq samaradorligi, %	1,3	-0,8	0,3	0,07	-1,63

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

2-jadvalda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2021-yillarda yalpi qishloq xo'jaligi mahsulotlari 1387,2 mlrd. so'mni tashkil etib, 18,6 mlrd. foyda bilan yakunlangan hamda buning natijasi sifatida 1,3 foiz samaradorlikka erishilgan. Ammo 2022-yildan keyingi yillarda qishloq xo'jaligida pasayish holatlar yuzaga keldiki, bu 16,5 mlrd. so'm; 2022-yilda -2,4 mlrd. so'm zarar bilan yakunlagan. Bunday salbiy holatdan chiqish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-noyabrda "2021-yilda qishloq xo'jaligi kooperativlari (shirkatlari)ni fermer xo'jaliklariga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-215-sonli⁶ qarori chiqarildi. Respublikada fermer xo'jaliklarini jadal rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida ushbu qarorga binoan, zarar ko'rib ishlayotgan, past rentabelli va istiqbolsiz qishloq xo'jaligi kooperativlari (shirkatlari)ni fermer xo'jaliklariga aylantirish dasturiga muvofiq:

2022-yilda qayta tashkil etiladigan qishloq xo'jaligi kooperativlari (shirkatlari) hududida ishlab chiqarish va bozor infratuzilmasi obyektlarini barpo etish;

fermer xo'jaliklarini tashkil etishga da'vogarlar o'rtasida ochiq va oshkora tanlovlar o'tkazilishi, g'oliblarni aniqlashda xolislik va haqqoniylik tamoyillarini qat'iy ta'minlash vazifalari belgilandi. Qarorlarda belgilangan vazifalarning amalga oshirilishi natijasida 2020-yildan boshlab qishloq xo'jaligida ham yutuqlarga erishila boshlandi. Jumladan, 2020-yilda 43,6 mlrd. so'm, 2021-yilda 44,8 mlrd. so'm foyda bilan chiqib, yalpi qishloq xo'jaligi mahsuloti ishlab chiqarish samaradorligi mos ravishda 0,3 va 0,07 foizni tashkil etdi.

Xulosa qilib aytganda, respublikada bu boradagi iqtisodiy islohotlarni izchillik bilan amalga oshirilishi kelgusida mamlakat agrar soha faoliyatining rivojlanishiga, yetishtirayotgan mahsulotlarining jahon bozorlaridan o'rin olishiga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston qishloqlaridagi xilma-xil xo'jaliklarda qariyb 4,5 mln. gektar maydonda dehqonchilik bilan shug'ullaniladi. Ana shuncha kenglikdagi ziroatni o'stirishda katta va kichik texnika vositalari dehqonga qudratli qanot bo'ladi. Mustaqillik yillarida bozor munosabatlariga o'tishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil qilingan "O'zqishloqxujalikmashxolding" va "O'zqishloqxujalikmashlizing" kompaniyalari ana shu hayotiy tarmoqni mukammal va samarali texnika vositalari bilan ta'min etishni asosiy faoliyat sifatida belgilab olishgan. Qishloq xo'jaligini ish samaradorligi yuqori bo'lgan, zamonaviy texnika vositalari bilan lizing asosida ta'minlash tizimining

6 <https://lex.uz/ru/docs/-902650?ONDATE=30.04.2021>

joriy etilishi oldinga tashlangan muhim qadam bo'ladi. To'g'ri, lizing tizimini qo'llash ko'lami hozircha unchalik keng emas, lekin shu narsa aniqki, qishloq mehnatkashlarini texnika bilan ta'minlashning bu usuli katta istiqbolga ega.

Qishloq xo'jaligiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda, bizningcha, mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga jahon bozorlaridagi talabni oshirish, ularni saqlash, logistika va iste'molchilarga yetkazib berishning zamonaviy tizimini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish hozirgi kunning dolzarb masalasiga aylanishi hamda uchrayotgan kamchiliklarni bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-oktyabrdagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5199-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-3371644>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-apreldagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3680-son qarori. <https://lex.uz/docs/-3698698>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/3107036> // «Xalq so'zi» 2017-yil 8-fevraldagi 28 (6722)-soni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 10-oktyabrdagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3318-son qarori <https://lex.uz/uz/docs/-3372977>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 14-yanvardagi «Fermer xo'jaliklarining yer uchastkalaridan yanada samarali foydalanish va qo'shimcha daromad olishni tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 25-son qarori <https://lex.uz/docs/-3513495>
6. Осмоловская П.С. Инвестиционное развитие сельского хозяйства региона. // Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки» <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnoe-razvitie-selskogo-hozyaystva-regiona>.
7. Аганбегян А.Г. Устойчивый рост сельского хозяйства и его финансовое обеспечение. // Ж. ДЕНЬГИ И КРЕДИТ. №7, 2017 г.
8. Нейфельд, О.П. Оценка управленческих рисков в аграрной сфере - важная задача мониторинга / О. П. Нейфельд // Агропродовольственная политика России. – 2016. – № 9. – С. 47-50.
9. Abdug'aniyev A. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. -T.: Adabiyot jamg'armasi. 2007. -340 b.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

